

ISAJON SULTONNING “OYDINBULOQ” HIKOYASI: TAHLIL VA TALQIN

M.Tolibova, FarDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. *Maqolada yozuvchi Isajon Sultonning hikoyanavislik mahorati ochib berilgan. Hikoya janriga xos xususiyatlar, syujet qurilishi adib hikoyalari tahlili asosida asoslangan. “Oydinbuloq” hikoyasi syujeti unsurlarini tahlil qilish orqali Isajon Sultonning individual uslubi yoritilgan.*

Abstract. *The article reveals the story-writing skills of the writer Isajon Sultan. The characteristics of the story genre and the plot structure are based on the analysis of the writer's stories. The individual style of Isajon Sultan is highlighted by analyzing the plot elements of the story "Oydinbulok".*

Аннотация. *В статье раскрывается писательское мастерство писателя Исаджона Султана. Характерные особенности жанра рассказа, построение сюжета основано на анализе литературных рассказов. Индивидуальный стиль Исаджона Султана выявляется на основе анализа сюжетных элементов повести «Ойдынбулок».*

Kalit soʻz va iboralar. *Hikoya janri, syujet, uslub, badiiy mahorat, obraz, portret.*

Keywords: *Story genre, plot, style, artistic skill, image, portrait.*

Ключевые слова. *Жанр рассказа, сюжет, стиль, художественное мастерство, образ, портрет.*

Har bir yozuvchi hayotiy voqeliklar asosida xarakterlarni yaratar ekan, davr va qahramonlar qiyofasidagi jonlilikni, ulardagi tafsil va ifodalarni mantiqan asoslashga intiladi. Shunday ekan, hayotiy talqinlarda syujet muhim oʻrin tutib, qahramonlar va personajlarning haqqoniy tasviridagi ahamiyati kattadir. Yozuvchi oʻz gʻoyaviy maqsadiga muvofiq obrazlar tanlaydi va shu obrazlarning oʻzaro munosabatidan kelib chiquvchi voqealar silsilasini beradi. Obrazlarning oʻzaro munosabatidan, kurashidan kelib chiquvchi, xarakter xususiyatini namoyon qiluvchi voqealar silsilasi syujetdir. “Syujetda hayot uchun eng muhim boʻlgan toʻqnashuvlar, qarama-qarshiliklar va kishilarning oʻzaro munosabati aks etadi” [1, 212]. Isajon Sulton hikoyalaridagi syujet qurilishi ham ana shu jihatlari bilan oʻziga xos va betakroridir. Masalan, yozuvchining “Oydinbuloq” hikoyasidagi voqeliklar hikoya qahramonining buloq boshidagi xotiralari tasviri bilan bogʻliq. Buloq qahramonga bolalik xotiralari bilan birga pokiza muhabbatini ham yodiga soladi.

Badiiy asar syujeti unsurlaridan biri ekspozitsiya boʻlib, “Oydinbuloq” asari ekspozitsiyasi oʻquvchini buloq tasviri epizodlari bilan tanishtiradi. “Bu buloq bolaligidan beri bor. Suvi kumushday. Miltillab oqib yotadi. Bolalik chogʻlarimda issiq nonni shu buloq suviga botirib yer edim. Bu bujurtol u mahallar juda ulkan edi. Shoxlarida dunyoning jami qushlari chugʻurlab yotishar edi. Qirgʻogʻida olamda yoʻq maysalar oʻsar, ular taratgan boʻy ham Jannat boʻyi monand edi” [2, 399]. “Ekspozitsiya syujetning boshlanish qismi boʻlib, oʻquvchini asar voqealari kechadigan joy, qahramonlar, asar konflikti yetilgan shart-sharoitlar bilan

tanishtiradi” [3, 121]. Demak, hikoyada tasvirlangan makon, joy bu – buloq bo‘lib, asar voqealari ayni shu buloq boshida kichadi.

Hikoya qahramonining buloq boshida Parizodni daf‘atan uchratib qolishi asar tugunidir. Muallif uslubiga xos jihatlardan biri shuki, hikoyadagi obrazlarni tasvirlashda portretdan mohirona foydalanadi. Bu esa hikoya bosh qahramonining ruhiy olamini yorqin ko‘rsatishga xizmat qiladi. Yozuvchi Parizod obrazining portretini shunday tasvirlaydi: “Oydinbuloq yonida bir pari turar edi. Uning libosi... Nimasini aytay, yer qizlari bunday libosni tushlaridayam ko‘rmaydilar. Ko‘zlari yulduz edi. Bunday fusunkor ko‘zlarni olamda faqat men ko‘rganman. Boshqalar ham ko‘rganlarida, xuddi men kabi devona bo‘lar edilar” [4, 400]. Yozuvchi portret tasviridayoq o‘quvchi tasavvurida go‘zal qiz obrazini jonlantiradi. U, asosan, portret yaratishning statik usulidan foydalanadi. Obrazga tanlangan ism – Parizod ham muallif g‘oyaviy niyatiga monand. Bu holat yozuvchining o‘zbek xalq og‘zaki ijodi an‘analaridan mahorat bilan foydalanganligini Parilar xalq ertaklari va dostonlaridagi nihoyatda go‘zal sanamlardir. Yana shuni aytish kerakki, pariga inson bolasi yetisholmaydi, chunki ular inson zotidan emas. Oshiq yigit “samoviy malak oldida” tosh qotadi, uning xayoliga parilarning tilsimi ro‘molida bo‘lishi, agar ro‘moli qo‘lga kiritilsa hech qayoqqa uchib ketolmasligi kabi o‘ylar keladi. Lekin o‘n yetti yoshli oshiq “pariga ro‘molini” tutqazadi va u “ko‘kka parvoz qiladi”. Ko‘rinadiki, hikoya ohangi ham o‘quvchini sekin-asta voqealar rivoji oqimida oshiqning taqdirini avvaldan his qilib borishga undaydi. Ana shu voqealar rivojining eng yuqori nuqtasi, ya‘ni kulminatsiyasi oradan yillar o‘tib, hikoya qahramonining yana Parizod bilan to‘qnash kelib qolishi epizodidir. “Shunday o‘ylar bilan borayotsam, o‘ngdagi darvoza g‘iyq etib ochildi-da, bir qo‘lida go‘dagini ko‘targan, bir qo‘li bilan qizalog‘ini yetaklagan bir juvon chiqib keldi. Beixtiyor unga qaradimu... Yopiray! Tomog‘im quruqshab, yuragim hapriqib ketdi. Muncha o‘xshamasa? Parizod? Parizodmi u?! Qoshu ko‘zlari o‘sha-o‘sha, yuzlar o‘sha-o‘sha, nigohida ham o‘sha so‘lim, nafis, tushdagiday sirli qizni eslatadigan nimadir bor...” [5, 403]. Asar kulminatsiyasi voqealarning yechimga tomon borishini taqozo qiladi, yechim esa syujet voqealari rivojining yakuni hisoblanadi. Hikoya nihoyasida esa bosh qahramonning ruhiyatida yuzaga kelgan holat – umrning betinim daryoday oqishi badiiy yechimini topgan. Agar mazkur “Oydinbuloq” hikoyasiga diqqat qaratilsa, asar syujetning “ichki harakat dinamikasi” asosiga qurilganligi ayon bo‘ladi. Chunki hikoyada asar qahramonining xotiralari va ruhiyatidagi o‘zgarishlar tasviri yetakchilik qiladi. Ya‘ni asar qahramonining “qalb dialektikasi” (N.G.Chernishevskiy) – dilidagi murakkab kechinmalar va tuyg‘ulari chuqur ifodalanadi.

Hikoyaning ekspozitsiyasida “*Buloq ko‘zchasiga bitta yaproq tushib qolibdi, girdobdan chiqib ketolmay, chirillab aylanyapti*” degan jumla keltirilgan. Mazkur jumla voqealar rivojida hamda hikoya yechimida ham takroran qo‘llanilgan. Shuningdek, hikoyaning songgi satri ham “*Sezyapsizmi, Oydinbuloqda bir yaproq chirillab aylanayotir...*” jumlasini bilan yakunlangan. Bu esa “Oydinbuloq” hikoyasining o‘ziga xos kompozitsion qurilishi bo‘lib, muallif badiiy konsepsiyasini ochishga xizmat qilgan.

Xulosa shuki, Isajon Sulton badiiy mahoratiga xos jihatlardan biri hikoyalari syujetini “ichki harakat dinamikasi” asosiga qurishidir. Adibning “Oydinbuloq” hikoyasi qahramoni xotiralari va ruhiyatidagi evrilishlar tasvirida ham syujetning ichki harakat dinamikasi yetakchilik qiladi.

Adabiyotlar:

1. Quronov D., Mamajonov Z., Sheralieva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – B.339.
2. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2002. – B.124.
3. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. – Тошкент: Шарқ, 2008. – 368 б.
4. Умуров Ҳ. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Шарқ, 2002. – 256 б.
5. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Noshir, 2019. – B.117.
6. Исажон Султон. Озод. Роман ва ҳикоялар. – Тошкент: “SHARQ”, 2012. – 432 б.